

SENSOR DE TEMPERATURA UTILIZANDO O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL CLIC 02 DA WEG

JOAB DA SILVA ROCHA¹
SABRINA ALVES DE MACEDO²
FABÍOLA FERNANDES ANDRADE³

Resumo: Este artigo apresenta o controle automático de um sensor de temperatura. Foi implementado na linguagem de programação ladder, sendo desenvolvido para o Controlador Lógico Programável Clic 02-20HT-D da WEG. Possui como objetivo servir de ferramenta didática para estudantes dos cursos técnicos em Automação e áreas afins que desejem buscar conhecimento sobre o uso do Controlador Programável.

Palavras-Chave: Automação, Ensino, Clic 02, Sensor de temperatura.

1.Introdução

Este artigo apresenta o processo de automação para o controle de temperatura do ambiente com o Controlador Lógico Programável(CLP) Clic 02 da WEG. Para o projeto foi utilizado o sensor de temperatura LM35, uma vez que é um dispositivo de fácil aquisição e baixo custo. Possui como objetivo principal elucidar de forma detalhada o programa na linguagem ladder para servir de instrumento didático para os estudantes dos cursos técnicos nas áreas relacionadas a automação.

2. Funcionamento

No projeto foi utilizado o sensor de temperatura LM35 que apresenta as seguintes especificações a saber: tensão de Alimentação entre 4 a 30V; escala linear de + 10.0 mV/°C; temperatura de trabalho em modo básico entre 2 a 150°C; temperatura de trabalho em range completo entre -55 a +150° C e baixa impedância de saída. Para controlar a temperatura de uma

¹ Estudante do curso técnico Eletroeletrônica do IFCE-Caucaia.

² Estudante do curso técnico Eletroeletrônica do IFCE-Caucaia.

³ Professora titular IFCE-Caucaia, doutora em Educação UNESP/Marília

sala de aula foi utilizado o CLP Clic 02-20HT-D da WEG. A figura 01 apresenta o CLP utilizado.

Figura 01- Clic 02/20HT-D

A figura 01 apresenta o CLP utilizado. Procurou-se um CLP que tivesse entrada analógica para realizar o controle com o sensor de temperatura LM35.

3. Linguagem Ladder

O programa implementado é apresentado na figura 02.

Figura 02- Programa do controle de temperatura

A figura 02 apresenta o programa implementado na linguagem ladder. O funcionamento baseia-se no seguinte procedimento: Se a temperatura medida pelo LM35 for menor que 30°C, acionará o LED(Q01). Porém, se a temperatura aferida for igual ou superior a 30°C não acionará o LED(Q01). A figura 03 apresenta o circuito montado em laboratório.

Figura 02- Montagem do circuito sensor de temperatura no laboratório

Observando a figura 02, tem-se três fontes de alimentação. A primeira de 24V foi utilizada para alimentar o CLP. A segunda fonte de 5V foi utilizada para alimentar a entrada analógica do CLP e a terceira fonte de alimentação de 4V foi utilizada para alimentar o sensor de temperatura LM35.

4. Detalhes da programação

Para elucidar o programa deve-se observar a figura 01. No primeiro rung foi inserido o multiplicador. Esse foi utilizado para ampliar o sinal do sensor de temperatura. Como a temperatura do ambiente estava com 25°C, a saída do sensor LM35 fornecia 250mV, uma vez que o LM35 fornece 10mV para cada grau Celsius. Logo, na temperatura de 25 °C tem-se $25 \times 10\text{mV} = 250\text{mV}$ ou 0,25V. Este valor foi multiplicado por 10 pela função multiplicador (MD no CLP), como ilustra a figura 03.

Figura 03- Multiplicação do valor do sensor de temperatura.

A figura 03 apresenta a função MD01. Na entrada analógica A01 foi inserida a saída do sinal do sensor de temperatura na qual é multiplicado por 10. Na sequência, o resultado da multiplicação é comparador com o valor de referência 3V. A figura 04 apresenta a comparação.

Figura 04- Comparação da saída do multiplicador com o sinal de saída do sensor de temperatura

Observando a figura 04, para realizar a comparação foi utilizado o modo 04 do CLP. Assim, quando a saída do sensor de temperatura for superior a 3V, deve-se acender um led. Para aumentar a temperatura foi utilizado um secador de cabelo. A figura 05 apresenta o procedimento realizado.

Figura 05- Procedimento realizado

5. Considerações finais

O presente artigo apresentou uma prática utilizando o sensor de temperatura LM35. Para o processamento do programa foi utilizado o CLP da WEG Clic02 20HR-D. A linguagem

de programação utilizada foi a ladder, a mais utilizada para realizar processos de automatização para as indústrias.

O objetivo principal do artigo é servir de ferramenta didática para estudantes dos cursos da área de automação.

6. Referência

ANDRADE, F,F . **Controlador lógico programável, teoria e prática com o clic 02 da WEG**, 1ª ed, Fortaleza:edição do autor, 2017.

PRUDENTE, F. **PLC S7-1200, teoria e aplicações**, Rio de Janeiro:LTC,2014.

SILVA, E,A. **Introdução às linguagens de programação para CLP**, São Paulo: Blucher, 2016.